

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359453390>

الرؤية التأسيسية للدولة العراقية بعد عام 2003/ الانتقال من نصف ميثاقية الى ميثاقية كاملة

Article · August 2021

CITATIONS

0

READS

44

1 author:

[Muntasser Hameed](#)

The university of Baghdad College of political Science

16 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

[View project](#) سياسة، امن، استراتيجية، نظرية العلاقات الدولية

الرؤية التأسيسية للدولة العراقية بعد عام 2003/ الانتقال من نصف ميثاقية الى ميثاقية كاملة*

د.منتصر مجيد حميد العيداني

رئيس مركز حوكمة للسياسات العامة

المقدمة:

بعد مايقرب من عقدين, يبدو جليا ان العملية السياسية لازالت مسارا بلا رؤية, او قل مسارات شتى, ورؤى مشتتة. فأين منها رؤية الدولة؟, ان الرؤية اصطلاحا هي الافق الذي يحدد مسارات ومآلات الافعال, اذن فالرؤية تتشكل في رواق التأسيس, واذا كانت تلك اللحظة تفهم في سياق عنوان الدولة العراقية بعد 2003, انها لحظة الدستور, فإن بحثنا يذهب الى ماهو اوسع, اي سياق التأسيس, بمعنى ان لانحمل الدستور فوق مايحتمل, فلا نجعل منه "حائط المبكى" بما نلقي عليه من تركة الماضي, و تبعات الولادة – الغزو والاحتلال- , واخطاء الحاضر, انما نبحت في جوهر الميثاقية التي نشأت منها الدولة و قامت عليها بناها المؤسسة والقانونية. واذا كان من المعلوم بأن الدولة بعد 2003 نشأت في ظل رؤى مختلفة, استبطنها او عبر عنها الدستور كما عبرت عنها الديناميكيات السياسية بخطوط متعرجة, فإن المسار اللاحق للتأسيس كشف أن الخطوط المتعرجة لايمكن ان تكون ركائز للبناء بل اوتادا واهنة. لذا فإن البحث جاء في صيغة تساؤلات بحثا عن تلك الرؤية الميثاقية في سياق التأسيس, ثم انصرف الى البحث عن تلك العناصر التي عوقت الرؤية التأسيسية في هيكل النظام وديناميكاته التي عبر عنها النص الدستوري والعملية السياسية, وصولا الى تشخيص طرق ومرتزمات استكمال الميثاقية التأسيسية للدولة العراقية مابعد 2003.

اولا: هل ثمة وثيقة او ميثاق تأسيسي أسمى؟

تنشأ الدول او يعاد بنائها وفقا لمبادئ فلسفية و سياسية تعبر عنها اعلانات او تفاقات (مكتوبة او عرفية), تستبطنها او تدونها صياغات دستورية انية او لاحقة تعكس افكار المؤسسين و مفكري و فلاسفة الدولة او النظام الجديد, وتلقى قبولا عاما او اجماعا وطنيا انطلاقا من مدلولات فكرة العيش المشترك و الوفاق الوطني, لترقى الى مصاف معيار اخلاقي للدول, وتكون اساسا للانتقال من الاحتلال الى الاستقلال, او من الاستبداد الى الديمقراطية, او كليهما.

والامثلة على ماتقدم كثيرة سواء على صعيد الدول والديمقراطيات العريقة, او تلك اللاحقة والاقرب, فعلى صعيد الاولى نأخذ نموذجان يعدان من بين الاكثر تأثيرا في تاريخ الدولة الحديثة والانتظمة الديمقراطية, هما الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا, ففي النموذج الاول (الولايات المتحدة الامريكية) كانت وثيقة الاستقلال شهادة ميلاد امريكا, وهي وثيقة قصيرة صدرت عام 1776 تركز على المساواة والحرية, تألفت من سبع مواد ركزت على اختصاصات الفروع الثلاثة للحكومة, و العلاقة بين الولايات الداخلة في الاتحاد, و طريقة تعديل الدستور. تلتها وثيقة الحقوق عام 1791, وتضمنت عشرة تعديلات دستورية, لتضمن العديد من الحقوق المدنية

(* بحث منشور في كتاب اعمال مؤتمر حوار بغداد الدولي الرابع - استراتيجيات التحول الى الدولة الفاعلة, الجزء الاول, المعهد العراقي للحوار.

الأساسية والحريات. فضلا عن اوراق الفدرالية التي تعد احد المرتكزات الاساسية للدستور الامريكي, واستمرت حتى اليوم مرجعا رئيسيا في تفسير مقاصد واضعي الدستور او تعديل مواد الدستور الامريكي.¹

اما النموذج الثاني (فرنسا) فقد ارتكز الحكم الجمهوري فيها على إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية عام 1789. اي في اعقاب الثورة الفرنسية و قبل عامين من صدور دستور الجمهورية الاول عام 1791, نادى الاعلان بمبدأ سلطة الشعب و المساواة امام القانون كما تضمن عددا من المبادئ لحماية حقوق الانسان والحرية والمساواة بين جميع الناس, لا بين المواطنين الفرنسيين فقط, ولازال ذلك الاعلان يمتلك مكانة دستورية عليا حتى اليوم, اي حتى اخر دستور فرنسي (دستور 1958), اذ تم الغاء العديد من القوانين والتشريعات لمخالفتها مبادئ الإعلان وفقا لتفسير الجمعية الوطنية الفرنسية.²

على المقلب الاخر تأتي النماذج اللاحقة او الاقرب, وهما تركيا ولبنان, فقد تأسست تركيا الجمهورية او الدولة التركية الحديثة عام 1923 على اساس مبادئ الاتاتورية, نسبة الى مؤسسها مصطفى كمال الملقب اتاتورك, وتتألف الايدلوجيا الكمالية من ستة مبادئ او مايسمى بالاسهم الستة التي تبناها حزب الشعب الجمهوري الحاكم كأيدلوجيا للحزب عام 1931, واضحت بمثابة المبادئ الموجهة للدولة, والحقت بالدستور عام 1937, وهذه المبادئ هي (الجمهورياتية, الشعبية, العلمانية, الدولية, القومية, الثورية - الاصلاحية). ومازالت هذه المبادئ تحكم تركيا حتى اليوم.³

اما لبنان, او دولة لبنان الكبير التي تأسست عام 1920, واعلنت جمهوريتها عام 1926, فقد حسمت خيارها حول صيغة الكيان اللبناني عشية الاستقلال عام 1943 بالميثاق الوطني ذلك العام, او ماوصف بصيغة بشارة الخوري ورياض الصلح, وهو اتفاق شفوي بين زعمي الحركة الوطنية من اجل الاستقلال و قيام الجمهورية الميثاقية, ارسى هذا الميثاق اسس الحكم وصيغة العيش المشترك, ولازال هذا الميثاق مؤثرا في السياسة اللبنانية.⁴

- المبادئ فوق الدستورية او دستور الدساتير:

نستنتج مما تقدم ان تلك الدول كنماذج او انماذجات - أمثلة يقتدى بها- نشأت و/ او انتقلت الى الديمقراطية بناء على اعلانات او موثيق وطنية اكتسبت مكانة أعلى رفعة و سماوا ودواما و إطلاقا و حصانة ضد التعديل والالغاء والتعطيل من أحكام الدستور ذاته, سواء جاءت عرفية او مدونة في وثائق منفصلة او ضمن الدستور, من هنا عرفت بالمبادئ فوق الدستورية, التي عرفها س. أرني بأنها "تفوق قواعد أو مبادئ معينة توصف بأنها "معايير" على محتوى الدستور, وهي القواعد التي قد تظهر صراحة أو موجودة ضمناً".⁵

(1) احمد جمال الظاهر, دراسات في الفلسفة السياسية, مكتبة الكندي, اربد- الاردن, 1988, ص ص 139-145.

(2) د.ابدوريا, المدخل الى العلوم السياسية, ترجمة نوري محمد حسين, مطبعة الديواني, بغداد, 1988, ص ص 179-182.

(3) منتصر مجيد حميد, الظاهرة الحزبية والاستقرار السياسي في تركيا, مجلة قضايا سياسية, العددان 35 - 36, 2014, ص ص 304-305.

(4) ادموند رباط, مقدمة الدستور اللبناني, المطابع التعاونية الصحفية لبنان, 2004, ص 37.

(5) Serge Arne, Are there supra-constitutional norms, Contribution to the study of fundamental rights and constitutionality, in R.D.P., 1993, No 2, p. 461.

عليه, فإن الميثاقية بأي صورة كانت هي احدى ضرورات نشأت الدول وتحديد الميثاقية الديمقراطية, لانها جوهر فكرة العقد الاجتماعي, وهي اكثر مساسا في الدول ذات المجتمعات التعددية لاسيما تلك الخارجة من اتون الاحتلال او الاستبداد, لانها بحاجة الى معايير قيمية عليا يحتكم اليها رعاة الدولة و رعايها المواطنين.

ثانيا: الرؤية التأسيسية في السياق العراقي:

1- رؤية ام ارادة دولية؟

بادئ ذي بدء يقفز الى الذهن التساؤل التالي: هل يمكن ان نعد وثائق مؤتمرات المعارضة العراقية قبل عام 2003 موثيق تأسيسية؟, هنا لافترض اجابة قطعية بالنفي او الايجاب, الا ان تلك الوثائق كانت اجمالا اكثر عمومية واقل شمولية من اتفاق وطني, كما انها كانت في المقام الاول حزبية و ظرفية, فضلا عن انها لم تكن تأسيسية بالمعنى الاجرائي, ذلك ان عملية التغيير واسقاط النظام حدثت بارادة و سلطة خارجية كاملة, وكذا المرحلة التأسيسية للعملية السياسية في ظل سلطة دولية واسعة. عليه فأننا يمكن ان نعتمد تمثلاتها اللاحقة من خلال مسارات التأسيس التي شارك فيها الفاعلون ذاتهم.

بعد استيلاء القوات الغازية على بغداد في 9 نيسان 2003 دون تفويض من مجلس الأمن ,وجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 8 ايار 2003 رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أعلنت فيها عن إنشاء سلطة تحالف مؤقتة وقدمتا تفاصيل عن السلطات المسندة اليها ومجالات مسؤوليتها, وأشارت الرسالة أيضا إلى الجهود المبذولة من أجل إقامة حكومة وطنية , وقد التقت مجموعات من العراقيين في الناصرية (15 نيسان 2003) وفي بغداد (28 نيسان 2003) لمناقشة الترتيبات السياسية التي ستتخذ في المستقبل. وحددت الرسالة دوراً للأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية والتعمير أساساً, وأعربت عن "تطلعها" إلى تعيين منسق خاص.⁶

عليه صدر القرار الاممي رقم 1483 في 22 ايار 2003, والذي جاء فيه "ياخذ المجلس علماً بالرسالة الموجهة من الممثلين الدائمين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, ويسلم بالصلاحيات والمسؤوليات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبقة على هاتين الدولتين بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال تحت قيادة موحدة(السلطة)", يطلب إلى الأمين العام "العمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب العراق, والجهات المعنية الأخرى لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية اللازمة للحكم الممثل للشعب, بما في ذلك العمل الجماعي من أجل تيسير العملية التي تفضي إلى قيام حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف بها دولياً"⁷ اعقب ذلك صدور القرار الاممي رقم 1500 (2003), الذي رحب بإنشاء مجلس الحكم في 2003/7/13, وقرر إبقاء المسألة قيد نظره⁸. وفي هذه السياق جاء القرار الاممي اللاحق رقم 1546)

⁶) John P. Pace, Human rights in Iraq's transition: the search for inclusiveness, International Review of the Red Cross, Vol 90 No 869, 2008, p. 91.

⁷) القرار 1483 (2003), موقع وثائق الامم المتحدة, متاح على الرابط التالي:
[https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20\(2003\)](https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003))

⁸) القرار 1500 (2003), موقع وثائق الامم المتحدة, متاح على الرابط التالي:
[https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20\(2003\)](https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20(2003))

2004) الذي اعتمده مجلس الأمن في 8 حزيران/يونيو 2004، استباقاً لانتهاج سلطة التحالف المؤقتة، محدداً ترتيبات الانتقال السياسي في العراق، اذ نص على " يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي، ويشمل ما يلي: (أ) تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤؛ (ب) وعقد مؤتمر وطني يعكس تنوع المجتمع العراقي؛ (ج) وإجراء انتخابات ديمقراطية مباشرة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤، إذا أمكن ذلك، أو في موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية، تتولى جملة مسؤوليات منها تشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق تمهيداً لقيام حكومة منتخبة انتخاباً دستورياً بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥".⁹

يتضمن هذا القرار فقرتين أقل ما يمكن القول عنهما إنهما غامضتان. فينص القرار من جهة على أن المجلس يتطلع إلى إنهاء احتلال العراق في 30 حزيران 2004، وهو الموعد الذي حدد لتسلم الحكومة المؤقتة للعراق مقاليد الحكم من سلطة التحالف المؤقتة. في حين يحيط المجلس علماً في الفقرة 17 من الديباجة "بالالتزام جميع القوات العاملة على صون الأمن والاستقرار في العراق بالتصرف وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المقررة بموجب القانون الإنساني الدولي."، أي ان تسليم الحكم الذي حدث في 2004/6/27 كان محدوداً و لم يكن كافياً لإنشاء أثر قانوني قطعي لغرض إنهاء حالة الاحتلال كما يعتقد خبراء القانون الدولي هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأوضاع على الأرض لاحقاً أي تصرفات الولايات المتحدة سياسياً و عسكرياً في العراق كانت تؤكد الرأي الأخير.¹⁰

2- رؤية ام مرآة ؟

يرى عدد من فقهاء القانون الدولي ان بعضاً من الدساتير قد نشأت عن طريق المعاهدات الدولية، ولعل العراق قد عرف هذه الطريقة منذ تأسيس الدولة عام 1920، فقد لعبت المعاهدة المعقودة بين بريطانيا والعراق عام (١٩٢٢) دوراً رئيسياً مباشراً في تكوين القواعد الدستورية الأساسية التي حددت سمات الدستور العراقي الصادر عام (١٩٢٥)، حيث وضعت المعاهدة في مادتها الثالثة التزامات فرضت على العراق تنفيذها من خلال صياغتها في قواعد دستورية، اذ جاء في هذه المادة ان يوافق فيصل الاول ملك العراق على وضع مشروع (قانون اساس) لعرضه على المجلس التأسيسي العراقي، كما يوافق على تنفيذ هذا الدستور بشرط الا يتضمن شيئاً مناقضاً لاحكام معاهدة عام (١٩٢٢)، واشترطت

⁹ القرار 1546 (2004)، موقع وثائق الامم المتحدة، متاح على الرابط التالي:

[https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20\(2004\)](https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20(2004))

¹⁰) Robert Kolb, Occupation in Iraq since 2003 and the powers of the UN Security Council, International Review of the Red Cross, Volume 90 Number 869, 2008, pp. 40-43.

المادة ايضا حرية الراي وحرية القيام بمختلف الشعائر الدينية بشرط ان لا يضر ذلك بالنظام والاداب العامة، كما اقتضت المادة المذكورة بان لا يفرق الدستور بين سكان العراق ولا يقيم اي تمييز بينهم بسبب اللغة او الجنس او الدين، واخيرا نصت هذه المادة على ان يعين الدستور الاصول الدستورية تشريعية كانت او تنفيذية التي تتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون المهمة بما فيها المرتبطة بالمسائل المالية والتنفيذية والعسكرية، وقد جسدت نصوص الدستور العراقي الصادر في ٢١ اذار ١٩٢٥ (مضمون هذه المادة تجسيدا كاملا ويتضح هذا بجلاء في النصوص الخاصة بالحقوق والحريات في المواد (١٦، ١٣، ١٢، ٦) من الدستور.¹¹

ويمكن ملاحظة ان قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية الذي ابرمه مجلس الحكم مع سلطة التحالف يدخل في هذا السياق، اذا جاء هذا القانون وفقا لاتفاقية 15 تشرين الثاني 2003 بين سلطة الائتلاف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي (اتفاقية العملية السياسية)، و نص الاتفاق على ان يحدد القانون رسميا نطاق وهيكل الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة كما أكد على ضرورة وضع مسودة القانون والمصادقة عليه بحلول 2004/2/28، الامر الذي حدث فعلا في 2004/3/8، في ظل سلطة محدودة لمجلس الحكم.¹²

اما ما يخص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 فإنه جاء ضمن الترتيبات الانتقالية لقرارات مجلس الامن الدولي المشار لها سلفا، كما انه كتب في ظل استقلالية محدودة -كما اشرنا سابقا- نتيجة الاوضاع التي أعقبت الاحتلال الأمريكي و الملايسات التي رافقتها، لذا شرع الدستور وهو ينص على تعديله تعبيرا عن تحفظات ينطوي عليها مضمون المادة (142) التي نصت على تعديله خلال فترة ستة اشهر من ولاية الدورة الاولى للبرلمان العراقي، بالاضافة الى ان المفاصل الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكم و مبادئ الدستور جاءت مطابقة بنسبة عالية لرؤية قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعته او اشرفت على وضعه بشكل رئيسي سلطة التحالف المؤقتة.

ناهيك عن دور الولايات المتحدة الامريكية الواضح في عملية الاعداد لكتابة الدستور العراقي كمثل ومشارك في المفاوضات الدستورية العراقية، و ألحاح الحكومة الأميركية لاسيما من خلال السفير خليل زاده على إنجاز صياغة الدستور في موعد أقصاه منتصف شهر اب عام 2005، رغم تفضيل رئيس لجنة كتابة الدستور استعمال المادة 61 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (خيار التمديد لستة اشهر)، وهي وجهة نظر ايدها زعماء الكتل السياسية انذاك لتحقيق اكبر قدر من الوفاق الوطني. حيث نبه قانون ادارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية بما لا يدع مجالا لللبس إلى أن الدستور في حد ذاته لا يكفي. فسيتعين أيضا وجود عملية صياغة قائمة على أساس المشاركة وتتسم بالشفافية وحسن التنظيم. كما اشار لذلك القرار ١٥٤٦ لمجلس الأمن الدولي "بدعم الحوار الوطني وبناء الإجماع على قيام الشعب العراقي بصياغة دستور وطني"، الامر الذي لم يتحقق بالقدر المطلوب.¹³

11 (صلاح جبير البصيصي، المعاهدة الدولية كطريق لوضع الدستور في ضوء قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 7، 2008، ص 49.

12 (المصدر نفسه، ص 53-54.

13 (جوناثان مورو، العملية الدستورية العراقية (٢): فرصة ضائعة، معهد السلام الأميركي، ص 2-4. متاح على الرابط التالي:

ان ماتقدم تؤكد حسب – مورو- اراء الكثير من العراقيين و في مقدمتهم الطرف الكردي, حيث اسمى مورو هذا الفريق ب " العمليين" و مفاده (هذا الدستور — المعاهدة لن يكون موضع مناقشات مبدئية تؤدي إلى ترسيخ الهوية السياسية العراقية، بل سيكون بصورة أكثر تواضعا ممثلاً لأسلوب مؤقت لتسوية المصالح المتضاربة التي تحيط بالشرائع الدينية والحكم الذاتي المحلي وإدارة الموارد). الاراء التي كانت في جانب اساسي منها تشير الى المواقف الدستورية المعارضة للعرب السنة الذين لم يحضوا بفرصة مناسبة للاشتراك الفعلي في عملية كتابة الدستور انذاك, و بدرجة اقل اعتراضات الليبراليين¹⁴, لذا يمكن عد الدستور العراقي لعام 2005 بانه نصف ميثاق.

3- رؤية ام اراء؟

تشكلت اللجنة الدستورية في 2005/4/12, و مارست اعمالها في ظل ظروف امنية وسياسية غير طبيعية, و بصرف النظر عن اية اشكاليات في تأسيس وعمل هذه اللجنة, فأنها انقسمت بين ثلاثة اتجاهات رئيسية كما يلي:

أ. المنظور الشيعي في كتابة الدستور : مثلته القوى الإسلامية التي ركزت على : (15)

- مبدأ حكم الأغلبية البسيطة بدلاً عن التوافقية بصيغة المجلس الرئاسي وفيتو الرئاسة وفيتو الثلاث محافظات .

- فكرة أسلمة النظام السياسي والمجتمع – الهوية الإسلامية- .

- تأييد جل القوى الشيعية الإسلامية لمبدأ الفيدرالية وعلى رأسها المجلس الأعلى, والكتلة الرئيسية لحزب الدعوة بزعامة إبراهيم الجعفري ، فيما عارض التيار الصدري وحزب الفضيلة الفيدرالية وشكك بها (16)(*) .

ب. المنظور الكردي في كتابة الدستور : ومثله التحالف الكردستاني الذي ركز على: (17)

- ابقاء آليات التوافقية في السلطة الاتحادية – المجلس الرئاسي / فيتو الرئاسة.

- تكريس الفيدرالية الأتنية بأوسع نطاق بما فيها تقسيم الموارد العامة على هذا الأساس.

¹⁴ (جوناثان مورو, مصدر سبق ذكره, ص 5.

¹⁵ (فالح عبد الجبار, متضادات الدستور الدائم, في مجموعة باحثين, مأزق الدستور – نقد وتحليل - , معهد الدراسات الإستراتيجية , بيروت , 2006, ص75 .

¹⁶ (ريدار فسر , شيعة العراق – جذور الفيدرالية - , ترجمة فاضل جنكر , معهد الدراسات الإستراتيجية , بيروت , 2007 , ص 46- 67 .

(*) ان هذه المواقف لا تعكس بالضرورة كل اراء الشيعة , ففي استطلاع للرأي أجري في العراق في شباط / 2007 , تبين ان 41% من الشيعة كانوا يرفضون أي صيغة من صيغ النظام الفيدرالي للعراق . ريديار فيسر , مصدر سبق ذكره , ص28 .

¹⁷ (فالح عبد الجبار, مصدر سبق ذكره , ص ص 76- 77.

- مساندة نوع معتدل من المدنية وحقوق المرأة.
 - التشديد على الهوية المكوناتية وموقع الكرد كقومية ثانية في العراق.
 - ج. المنظور السني : مثلته جماعات مختلفة يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما جناح إسلامي معتدل وآخر بعثي أصولي . وقد أطلق على مجمل تلك القوى " بالمقاطعين " أو " المغيبين " ، حيث تركزت أهم أرائهم في (18) :
 - التوحد في معارضة الفيدرالية باستثناء الاثنية منها – الكردية- , و معارضة اللامركزية او القبول بصيغة مخففة منها .
 - رفض توزيع الموارد العامة للدولة لا مركزيا .
 - التأكيد على الهوية العربية للعراق .
 - الميل إلى ضمان الفيتو لأقليتي والمشاركة في الحكم ضمن آليات توافقية.
 - د. المنظور الوسطي : مثلته اتجاهات متنوعة ليبرالية ويسارية وركزت أغلب مواقفها على : (19)
 - الميل لتأسيس دولة مركزية قوية مع القبول بالفيدرالية الكردية بالمعنى السياسي والاقتصادي .
 - دعم اللامركزية الإدارية في بقية انحاء العراق .
 - معارضة الأسلمة الأصولية للمجتمع والدولة .
 - التجاوب مع بعض مطالب الجماعات السنية على قاعدة المشاركة الواسعة والوحدة الوطنية .
- يتضح مما تقدم الاختلاف حول هوية الدولة وشكلها وطبيعة النظام وهويته (الامر الذي انعكس على الصياغات الدستورية و المعنى الميثاقية), فضلا عن ذلك فإن العديد من تلك الرؤى تغيرت عكسيا في الوقت الحالي على سبيل المثال اصبح المكون السني من دعاة الفدرلة و اصبح المكون الشيعي غالبا متحفظا ومعارضاً لتطبيق الفدرالية على بقية اجزاء العراق, كما اصبح المكون السني يدعوا الى لامركزية ادارية موسعة في محافظات, ويعود ذلك لاختلاف النظرة لحيازة السلطة في بغداد, فضلا عما تقدم, وبسبب ذلك جزئيا, اي اختلاف منظور حيازة السلطة, فان سياسات الهوية تراجع او اعيد انتاجها بشكل مغاير بقدر واضح امام تقدم المصالح السياسية لجميع الفرقاء السياسيين. فلم تعد الهوية اثنيا بحد ذاتها العقدة الرئيسية في الديناميكيات السياسية الحاضرة. انما تحول الصراع الى مضمار الهوية السياسية للنظام, ويمكننا ان نستشف امتدادات تلك التوجهات خارجيا من خلال عناصر المنظورات الثلاث خصوصا و مجمل السياق التأسيسي عموما, اما المحور الليبرالي او الوسطي فقد تراجع مواقفه في السلطة, وان كانت قد اكتسب زخما شعبيا اكبر في الفترة الاخيرة.

(18) فالج عبد الجبار, مصدر سبق ذكره , مصدر سبق ذكره , ص 77-78 .

(19) المصدر نفسه .

ثالثاً: عناصر الرؤية الدستورية: لا يعثر الباحث على رؤية دستورية متكاملة واضحة و متناسقة و موضوعية في العديد من القضايا المفصلية في النظام السياسي العراقي. من ابرزها:

1- شكل الدولة و طبيعة النظام اللامركزي:

أ- وصفت المادة الاولى في الدستور شكل الدولة بالاتحادي والمعروف ان للدولة الاتحادية أشكالاً متعددة وأنواعاً مختلفة سيما الاختلاف بين اتحاد مركب واتحاد بسيط ، وكان الأخرى تحديد نوع الاتحاد في الدستور بشكل واضح ودقيق منعاً للاختلاف القائم أساساً والمستمّر حتى اليوم حول طبيعة النظام الاتحادي في العراق ، الذي يعود في جانب اساسي منه الى الرؤية الدستورية الغامضة للفدرالية التي توسعت الى حدود الكونفدرالية من الناحية العملية.²⁰

ب- اللامركزية الادارية بين الوصف الدستوري والرؤية السياسية: توسع الدستور في حدود اللامركزية الادارية الى المساواة بينها وبين الاقاليم في مستوى الصلاحيات المشتركة حيث تنص المادة " 115 / " على ان الأولوية في هذا الشأن تكون لقانون الأقاليم والمحافظات في حال الخلاف مع الحكومة الاتحادية ، وهو غير منطقي ان يحض دستور جديد على التناقض ويشرعه بل ويمنح الحق للإقليم و المحافظات غير المنتظمة بأقليم سلفاً لأحداث التغيير لصالحها، و في هذا السياق افرد قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 في صلاحيات مجالس المحافظات، حيث تم منح مجلس المحافظة اختصاصاً تشريعياً وفق المادة (2- اولاً) من القانون المشار له سلفاً، بينما لا ينص على ذلك الدستور في الفصل الثاني من الباب الخامس.²¹

ت- القوانين التكميلية: ان عدداً كبيراً من مواد الدستور نصت على ان تنظم بقانون وهو ما يحتاج إلى تشريع (55) قانوناً دستورياً ، مما قد يؤدي نتيجة ذلك العدد الواسع " ثلث المواد الدستورية تقريباً" إلى تغيير في طبيعة النظام السياسي في العراق ، فيما لم يتم سوى أقرار النزر اليسير من هذه القوانين حتى اليوم بسبب الاختلافات العميقة بين الفرقاء السياسيين حول القضايا المفصلية في النظام السياسي العراقي.²²

2- النظام البرلماني:

أ- نظام برلماني ام مختلط؟

يعتقد عدد من المختصين ان السلطة التنفيذية الاتحادية في العراق تمارس من خلال "هيئة تنفيذية رئاسية - برلمانية مختلطة". ما يقصدونه هو أن العراق ليس به نظام تنفيذي برلماني بسيط ، حيث رئيس الوزراء هو رئيس الأغلبية البرلمانية. بدلاً من ذلك ، في العراق ، يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء (المادة 76)، ويجب انتخاب الرئيس بأغلبية الثلثين كما سبق ذكره (المادة 70) . لذا ومن خلال تحويل بعض سلطات تعيين رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية ، يجادل الباحثون بأن السلطة التنفيذية في العراق تمثل تمثيلاً

²⁰ (منتصر العيداني, قيادات الانتقال والتنمية السياسية – العراق ولبنان انموذجا- 1990-2011, العارف للمطبوعات, بيروت, ص 443.

²¹ (قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008.

²² (دستور جمهورية العراق لعام 2005, جريدة الوقائع العراقية, العدد (28) 2014.

أوسع من الأغلبية البسيطة (لان الرئيس منتخب بالثلثين و يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر لمنصب رئيس الوزراء).²³

كذلك فأن هناك سمات من النظام المجلسي في النظام البرلماني العراقي, حيث منح الدستور مجلس النواب حق طرح الثقة بالوزارة (المادة 61 – ثامناً – ب – 2), اما صلاحية السلطة التنفيذية لحل مجلس النواب فلا تتم الا بموافقة مجلس النواب ذاته (المادة 64), عليه فأن علاقة التوازن غير متحققة وهي لصالح مجلس النواب. اي ما يسمى ب (الحل الذاتي). ما يخالف قواعد النظام البرلماني.²⁴*

ب- الضوابط والتوازنات: مع الاخذ بما تقدم والذي يرتبط كذلك بنظام الضوابط والتوازنات, يمكن ان نضيف له التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية خلافا لأسس النظام البرلماني ما يخل بعلاقة التوازن ومبدأ الفصل بين السلطات كما يلي:

- تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء في حالة خلوه لأي سبب كان " المادة 81 – اولاً " ، وهو مخالفة واضحة لأسس النظام البرلماني القائم على الفصل العضوي بين المنصبين اي عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في النظام البرلماني. كذلك فأن الدستور لم ينظم علاقة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء.

- صلاحية الرئيس في تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب "المادة 60 – اولاً" ، والقاعدة في النظام البرلماني هي ان تقدم المشاريع من قبل مجلس الوزراء بواسطة رئيس الجمهورية.

- منح الدستور للرئيس الحق في تقديم طلب إلى مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء "المادة 61-ثامناً-ب-1" ، وهي حالة لا تحتاج إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء او اي اجراءات اخرى او ضوابط محددة, أنما تصويت مجلس النواب بالرفض أو القبول فقط. وهذا المنحى يجعل من رئيس الجمهورية لاعبا سياسيا مباشرا و رئيسيا خلاف لقواعد النظام البرلماني.

3- ادارة التعددية:

أ- نظام توافقي ام شبه توافقي؟

تراجع الدستور العراقي بشكل واضح عن نموذج الديمقراطية التوافقية عموماً, والفقرات التوافقية لقانون إدارة الدولة خصوصاً ، فيما عزز أسس الديمقراطية الاكثورية من خلال :

- أزاح الدستور الدائم صيغة المجلس الرئاسي التوافقي والفيئو الرئاسي، على الرغم من نجاح الكتلة الكردية في انتزاع فقرة تعديل على مسودة الدستور في اللحظات الأخيرة لكتابته من خلال الإبقاء على

²³) John McGarry & Brendan O'Leary, Iraq's Constitution of 2005: Liberal Consociation as Political Prescription, International Journal of Constitutional Law, Vol 5, Issue 4, 2007, p 692.

*) تنقسم الانظمة البرلمانية في هذا الصدد الى قسمين اولاً النموذج البريطاني حيث ان لرئيس الحكومة في المملكة المتحدة الحق في حل البرلمان دون ضرورة الحصول على موافقة الملكة، ثانياً النماذج الاخرى التي يمتلك فيها رئيس الدولة حق حل البرلمان بطلب من رئيس الحكومة كما في المانيا وغيرها.
²⁴) المادة 64, دستور جمهورية العراق لعام 2005.

المجلس الرئاسي بصلاحياته لدورة واحدة ، وتأسيس مجلس ثان للبرلمان هو مجلس الاتحاد لم يحدد قوامه وصلاحياته في الدستور (25).

- تركيز السلطة في يد البرلمان – كهيئة لا كرئاسة - ، والذي يسيطر عليه بحكم الواقع الديمغرافي أغلبية معينة بما سيمثل المنطق الاغليبي ، حيث ترشح الكتلة النيابية الأكبر رئيس الوزراء, ويمنح الثقة ووزارته بالأغلبية المطلقة ، وهو نفس نصاب الانعقاد م – 76 - ، والبرلمان يراقب حكومته و يتولى التشريع لها, وللسلطة القضائية وتعيين مدراءها – رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى – , وهو السياق نفسه فيما يخص- الهيئات المستقلة – التي ترتبط بالبرلمان خصوصاً والحكومة عموماً ، هذا فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات اذا لم يحصل على أغلبية الثلثين في الاقتراح الأول المادة-70- .
- نص الدستور على ان مرشح رئاسة الوزراء يكون من ضمن الكتلة النيابية الأكبر وليس زعيم الحزب أو القائمة الفائزة كما تقدم .
- إخلال التوازن – النسبية – في التعيينات الحكومية العليا ، ففي قانون إدارة الدولة يقر مجلس الرئاسة – المتمتع أعضاؤه بالفيتو – تعيينات المناصب الحكومية العليا بناءً على اقتراح مجلس الوزراء – م 42 – (26) , فيما نص الدستور الدائم على موافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على تعيينات القيادات العسكرية والأمنية العليا والمواقع الإدارية العليا " وكلاء الوزراء , السفراء , الدرجات الخاصة " التي يرشحها مجلس الوزراء – م 61 – .
- عليه لم يتبق الكثير من عناصر التوافقية الا جانب العرف السياسي الذي انقسم الى قسمين الاول في توزيع الرئاسات الثلاث على المكونات الكبرى " عرب شيعة -رئاسة مجلس الوزراء- , عرب سنة – رئاسة مجلس النواب- , كرد- رئاسة الجمهورية - " ، الا ان هذا التقسيم الشكلي لا يمثل تقسيماً فعلياً للصلاحيات. اما القسم الثاني فسنناقشه في موضوع التوازن الافقي.

ب- التوازن الافقي والعمودي.

- التوازن الافقي: سبق ان اشرنا الى مفاصل الاليات المؤسسية, الا ان الاليات السياسية او العرف السياسي كانت العامل الاكثر اهمية في قضية التوازنات, ومع عدم امكانية تناول جميع جوانب تلك الاليات, سنتطرق الى (نظام التنقيط) الذي اعتمد في تشكيل الحكومات العراقية, فعلى الرغم من انه يسعى افتراضاً الى ضمان معيار مقبول في تحقيق المشاركة الممثلة للتعددية, و الاستعاضة به عن نظام المحاصصة الطائفية- العرقية, الا انه اصبح يعزز اسس المحاصصة بين الكتل الكبيرة, ومن جانب اخر الاحتكار السياسي, الذي يرتبط بالفساد السياسي عن طريق اقتراح (نظام التنقيط) ب (نظام التسعير), حيث يتم تسعير الوزارات لاسيما التي تتمتع بموازنات اعلى والمناصب المهمة الى عدد من النقاط وفق أهمية كل منصب, ومن ثم توزيعها وفق المقاعد البرلمانية التي يمتلكها كل حزب سياسي, وهو نظام تضعه الكتل الكبيرة لضمان مصالحها الحزبية بالدرجة الاساس. الامر الذي قوض مفهوم الشراكة الوطنية, و حوله الى صفقات حزبية ومغانم سياسية لزعماء الكتل الكبيرة.

(25) فالح عبد الجبار, مصدر سبق ذكره ، ص 80 .

(26) قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، مطبوعات جريدة النهضة ، بغداد، 2004.

وكمثال لهذه الآلية كما في اتفاق الكتل الكبيرة لتشكيل حكومة 2018 فإن نظام التكتيبي في توزيع المناصب يكون بواقع نقطة لكل مقعدين نيابيين تقريبا، كما في الجدول التالي*:

النقاط	المقاعد	المنصب
15	30	الرئاسات الثلاث.
10	20	نواب الرئاسات الثلاث.
5	12	الوزارات السيادية: الدفاع، الداخلية، الخارجية، النفط، المالية، التخطيط.
4	8	وزارات: التعليم العالي، التربية، التجارة، الصناعة، الإسكان والاعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل.
3	2	وزارة دولة.

- التوازن العمودي (اللامركزية) : ان الرؤية التي قام عليه منظور اللامركزية في الدستور العراقي تقوم على تقسيم السلطات عموديا لضمان عدم العودة الى مساوئ وانتهاكات الحكومات المركزية الاستبدادية السابقة. الا ان الواقع اظهر ان تبني النظام للامركزي لا يعد حلا سحريا لاشكالات النظام او الدولة العراقية , انما يعتمد الامر على المدى الذي يمكن فيه تنفيذ مثل هذه السياسة بطريقة منهجية ومنظمة. فعلى الرغم من أن نقل السلطة إلى المستوى المحلي يوفر للمجتمعات المحلية إحساسا بالسيطرة على مستقبلهم، ويمكن أن يكفل لهم عدم التعرض لسوء المعاملة والتمييز من قبل السلطات المركزية ، إلا أنه يتطلب أكثر من مجرد المشاركة في السلطة . فهو يستلزم إعادة تنظيم الهياكل الهرمية للسلطة المحلية والتوازنات المؤسسية داخلها لضمان عدم تعرض تلك المجتمعات لنفس اشكالات الحكم المركزي من داخل مجتمعاتهم ومقاطعاتهم. عليه فان الترتيبات اللامركزية لم تؤدي في حد ذاتها إلى تمهيد الطريق لقيم التعددية والتعايش والتفاسم العادل للسلطة. بل كانت الانقسامات داخل المجتمعات المحلية (داخل السنة العرب والشيعية والأكراد ومجموعة الأقليات في البلاد) مضطربة ومثيرة للانقسام مثل العلاقات بين الطوائف. فلكل من الفصائل داخل هذه المجتمعات هويات سياسية وأيديولوجية متضاربة ، حتى لو كانت هناك أهداف مشتركة قصيرة المدى. ذلك ان السلطة منقسمة داخل كل من هذه المجتمعات بقدر ما هي داخل النظام السياسي العراقي. بالتالي فقد كانت عاملا مساعدا في ظهور السلطات البديلة , ومأسسة الطائفية على المستوى المحلي , لذا فإن الامر لا يتعلق فقط بمقدار منح الوحدات اللامركزية من سلطة. بعبارة أخرى ، يمكن أن

* (المعلومات الواردة في هذا الجدول حصل عليها الباحث من مصادر خاصة طلبت عدم ذكرها.

تؤدي اللامركزية في نهاية المطاف إلى تعزيز اختلال موازين القوى في جذور أزمة الحكم في العراق اذا ما استمرت بالطريقة القائمة.²⁷

رابعاً: اعادة الصياغات لاستكمال رؤية تأسيسية (الديمقراطية الميثاقية)

اذا كنا قد كشفنا فيما تقدم عن النصف المفتقد، فاين النصف الثاني من الميثاقية، الاجابة كل ماتبقى من انصاف عناصر ميثاقية من مدلولات (الديمقراطية، النظام البرلماني، الجمهورية، الفدرالية، السيادة،النيابية، اللامركزية،..الخ) ، بكلمة اخرى يتفق معظم العراقيين اليوم على أن نظام الحكم يجب أن يكون جمهوريا وفدراليا وديمقراطيا وتعدديا.و يتفقون على الحاجة إلى فصل السلطات والضوابط والتوازنات. كما ان إنشاء الاقاليم يجب ان يقوم على معايير جغرافية لا عرقية.

لذا فان الديمقراطية تنطوي على أكثر من مجرد التصويت. انها تتعلق بتوزيع السلطة السياسية من خلال المؤسسات والقوانين التي تضمن الحكم الخاضع للمساءلة وتطوير منظمات المجتمع المدني والأعراف الثقافية التي تعزز الترتيبات المؤسسية. عليه فأن ديمقراطية العراق لن تكون عملية سهلة، وتتطلب استكمال الميثاقية الديمقراطية.

عودا على بدء، اذا كيف نستكمل الميثاقية؟، فاذا كان من المتعذر تعديل الدستور العراقي الدائم لعام 2005 لموانع دستورية وسياسية، فإنه يجب صياغة وبناء توافق وطني لدعم الدستور عن طريق وثيقة او ميثاق يتضمن مبادئ فوق دستورية تكفل تحقيق المتطلبات السابقة بأحدى الطرق الثلاث:

1. اقرار تشريع برلماني في صيغة قانون دستوري (اعلان دستوري)
2. اقرار تشريع برلماني وعرضه على الاستفتاء الشعبي وفقا للمادة (126) من الدستور العراقي الدائم.
3. تشكيل مجموعة اتصال من القوى السياسية الرئيسية تضمن عملية تشاور واسعة مع طيف من قيادات الرأي والقيادات المحلية و المجتمع المدني لوضع ميثاق وطني يعرض على الاستفتاء الشعبي بالاستعانة بالامم المتحدة.

باختصار المطلوب (وديعة التزام فوق دستورية). اما مضامينها فتكشف عنها العديد من القضايا التي تناولها هذا البحث ، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فلا يسع هذا البحث ان يدخل تفصيلا في تلك القضايا لانه يتطلب مراجعات واسعة. ناهيك عن ان الموثيق التأسيسي لا تتطلب الدخول في تفصيلات تقنية غالبا حتى لا يكون الميثاق حمال اوجه، انما تضع قواعد عامة ذات مضمون توجيهي او ارشادي تحسم الخيارات الصعبة ، و تمتلك قوتها بالاساس من حجيتها السياسية و ما يعقد عليه الاجماع او الاغلبية الوطنية، في حال تعذر تضمينها

²⁷) Ranj Alaaldin, Sectarianism, Governance, and Iraq's Future, Brookings Doha Center, 2018, pp 22-23.

دستوريا. الا ان تلك الوثيقة او ذلك الميثاق يجب ان يقوم على تحديد الصيغة العراقية من خلال تسويتين اساسيتين:

1. الاولى: قواعد التوازن اي الشراكة في السلطة وطريقة توزيعها و تعاونها و ضوابطها المتقابلة.
2. الثانية: الهوية السياسية للعراق و موقعه وخياراته بين الشرق والغرب.

الخاتمة:

انطلقت هذه الدراسة من المعنى الميثاقي لتأسيس الدول, وهو منظور لا يلتفت له الا لماما في نظريات بناء الدولة, او يعبر عنه بالعقد الاجتماعي الذي ينصرف في اغلب الاحيان الى الدستور, وما الدستور الا وثيقة جاءت في سياق التأسيس, كما ان تلك الوثيقة لاتعني بالضرورة التطابق بين الدستور و "الدستورية", و لا تعبر بالضرورة عن كنه العقد (التعاقدية), اي ان التعاقدية ليست العقد ذاته, لذا انصرف البحث الى دراسة تلك المعاني, وخلص الى ان ميثاقية التأسيس للدولة العراقية مابعد 2003 لازالت نصفية, ولا بد من استكمالها عن طريق صياغة وبناء توافق وطني لدعم الدستور يعبر عنه وثيقة او ميثاق يتضمن مبادئ فوق دستورية او قل دستورية اسمى, كما اقترح البحث الطرق الممكنة لاقرار ذلك الميثاق واكسابه مكانته السامية, و حدد البحث اخيرا التسويات الكبرى التي يفترض ان ينطوي عليها ذلك الميثاق.